

Додаток А

Конспект міксоміцетів (відділ Мухомycota) Кримського природного заповідника

У Конспекті наведено оригінальні дані про знахідки міксоміцетів на території Кримського природного заповідника. До Конспекту включений також один представник відділу Acrasiomycota.

Список нараховує 105 видів міксоміцетів з 32 родів, 11 родин, 6 порядків, 2 класів. З них 100 є новими для території дослідження, 58 – нові для Гірського Криму. 15 наводяться вперше для території України.

Матеріал Конспекту поданий за такою схемою: спочатку назва виду або внутрішньовидового таксону, прізвище автора таксону. Після назви виду в квадратних дужках вказано кількість зразків виду, де fc – зразки, отримані у польових умовах, mc – зразки, отримані у вологій камері у лабораторних умовах. З нового рядка подано відомості про місцезнаходження виду на території Кримського природного заповідника: субстрат, на якому був виявлений вид, після крапки, тире – місцезнаходження, тип фітоценозу та дата збору зразка. Для деяких видів після видової назви у круглих дужках наведені посилання на відповідні рисунки і фотографії, які розміщені в Додатку Б.

Список видів складений за системою, прийнятий у восьмому виданні мікологічного словника „Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi” [176]. Родові та видові назви (в межах роду) наводяться в алфавітному порядку. Написання та скорочення прізвищ авторів таксонів міксоміцетів подані за сучасним стандартом [197].

Новизну позначено таким чином:

- нові для Криму види міксоміцетів – позначено однією зірочкою (*);
- нові для України види міксоміцетів – позначено двома зірочками (**).

В Конспекті використано такі скорочення:

ІЛ – Ізобільненське лісництво;

ЯЛ – Ялтинське лісництво;

ЦЛ – Центральне лісництво;

БЛ – Бахчисарайське лісництво;

АЛ – Альмінське лісництво;

корд. – кордон;

р. – ріка;

окол. – околиці;

г. – гора;

хр. – хребет.

Відділ Acrasiomycota

Клас Acrasiomycetes

Порядок Acrasiales

Родина Guttulinaceae

***Pocheina* A.R. Loeb. & Tappan**

****Pocheina rosea* (Cienk.) A.R. Loeb. & Tappan** [мс-4], (Рис. Б.1).

На корі *Pinus sylvestris* L. – ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, сосновий ліс з домішкою *Fagus sylvatica* L., 25.09.2000.

На корі *Pinus pallasiana* D. Don. – ІЛ, окол. корд. Ринковський, кримськососновий ліс, 20.09.2000.

На корі *Picea abies* (L.) Karst. – БЛ, територія корд. Зуброва Галявина, 18.07.2001.

Відділ Мухомycota

Клас Protosteliomycetes

Порядок Protosteliales

Родина Ceratiomycaceae

***Ceratiomyxa* J. Schröt.**

Ceratomyxa fruticulosa (F. Muell.) T. Macbr. [fc-26; mc-3], (Рис. Б.28).

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, кримськососновий ліс, 28.09.2000; ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 07.10.2001, 06.10.2001.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 13.06.2000, 10.07.2001; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, буковий ліс, 25.09.2000; ЦЛ, схили г. Велика Чучель, буковий ліс, 13.07.2001; ІЛ, окол. корд. Аспорт, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс з домішкою *Tilia cordata* Mill., 25.09.2001.

На деревині *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Березовий, грабовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., 20.09.2000.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – АЛ, скельнодубовий ліс з домішкою *Carpinus orientalis* Mill., 24.09.2000; БЛ, окол. корд. Олень, сосновий ліс, 04.10.2001.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 03.10.2001.

На деревині *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001.

На деревині *Carpinus betulus* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., 25.09.2001; БЛ, окол. корд. Олень, грабовий ліс, 03.10.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Березовий, грабовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., 20.09.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, вільховий ліс, 1.10.2000; ІЛ, там же, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс з домішкою *Tilia cordata* Mill., 25.09.2001; ІЛ, окол. корд. Ринковський, Партизанська Галявина, вільховий ліс, 26.09.2001; ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 18.07.2001, 30.09.2001; БЛ, хр.

Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001;
ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 16.07.2001.

Клас Mухомycetes

Порядок Echinosteliales

Родина Echinosteliaceae

Echinostelium de Bary

*****Echinostelium apitectum* K.D. Whitney [mc-9]**

На корі *Acer stevenii* Pojark. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, грабовий ліс, 22.09.2000; ЦЛ, хр. Сінап-Даг, яйла, верхня межа лісу, круті схили, на яких ростуть невеликими ділянками *Acer stevenii* Pojark. та *Carpinus orientalis* Mill., 15.07.2001.

На корі *Fagus sylvatica* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 22.09.2000.

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, окол. корд. Тар’єр, скельнодубовий ліс з домішкою *Cornus mas* L., 26.09.2000; ІЛ, окол. корд. Березовий, скельнодубовий ліс з домішкою *Carpinus orientalis* Mill., 20.09.2000; АЛ, скельнодубовий ліс, 26.09.2000; БЛ, хр. Ускуларський, скельнодубовий ліс, 1.08.2001; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, кримськососновий ліс з домішкою *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl., 25.09.2000.

*****Echinostelium arboreum* H.K. Keller & T.E. Brooks [mc-4]**

На моху *Leucodon sciuroides* (Hedw.) Schwaegr. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс з домішкою *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Cornus mas* L., *Crataegus* sp., *Fraxinus excelsior* L., 20.07.2001; БЛ, хр. Ускуларський, скельнодубовий ліс, 1.08.2001.

На моху *Hypnum cupressiforme* Hedw. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буково-грабовий ліс, 1.10.2000.

***Echinostelium colliculosum* K.D. Whitney & H.W. Keller [mc-2]**

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Cornus mas* L., *Crataegus* sp., 28.09.2001.

На корі *Crataegus* sp. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс з домішкою *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Fraxinus excelsior* L., *Crataegus* sp., *Cornus mas* L., 20.07.2001.

***Echinostelium elachiston* Alexop.** [мс-4], (Рис. Б.2).

На корі *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Тар’єр, скельнодубовий ліс з домішкою *Cornus mas* L., *Fraxinus excelsior* L., *Acer campestre* L., 2.10.2000; БЛ, окол. корд. Марта, дубово-кленовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., *Cornus mas* L., 01.08.2001.

На корі *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 30.07.2001.

На корі *Pinus pallasiana* D. Don. – АЛ, кримськососновий ліс, 24.09.2000.

***Echinostelium fragile* Nann.-Bremek.** [мс-2], (Рис. Б.3).

На корі *Acer stevenii* Pojark. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буково-грабовий ліс з домішкою *Acer stevenii* Pojark., 22.09.2000.

***Echinostelium minutum* de Bary** [мс-37], (Рис. Б.4).

На корі *Acer stevenii* Pojark. – ЦЛ, хр. Сінап-Даг, яйла, верхня межа лісу, круті схили, на яких ростуть невеликими ділянками *Acer stevenii* Pojark. та *Carpinus orientalis* Mill., 15.07.2001.

На корі *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, біля р. Альма, вільховий ліс, 1.10.2000.

На корі *Carpinus betulus* L. – ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, грабовий ліс з домішкою *Acer campestre* L., 25.09.2000.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 10.07.2001; ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 16.07.2001.

На моху *Hypnum cupressiforme* Hedw. – БЛ, окол. корд. Зелений Гай, сосновий ліс, 28.07.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

На моху *Leucodon sciuroides* (Hedw.) Schwaegr. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

На корі *Pinus kochiana* Klotzsch. – ІЛ, Чатир-Даг-яйла, поблизу від г. Еклізі-Бурун, 22.09.2000.

На корі *Pinus pallasiana* D. Don. – АЛ, скельнодубовий ліс з домішкою *Carpinus orientalis* Mill. та *Pinus pallasiana* D. Don., 26.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар’єр, кримськососновий ліс, 2.10.2000; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, буковий ліс з домішкою *Pinus pallasiana* D. Don., 25.09.2000.

На корі *Pinus sylvestris* L. – ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, сосновий ліс з домішкою *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl., 25.09.2000; ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, сосновий ліс, 22.09.2000; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, сосновий ліс, 21.07.2001.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, сосновий ліс, 19.07.200; БЛ, окол. корд. Олень, сосновий ліс, 21.07.2001; ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, сосновий ліс, 27.07.2001.

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, окол. корд. Березовий, скельнодубовий ліс, 20.09.2000; ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, скельнодубовий ліс, 22.09.2000; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

На деревині *Quercus robur* L. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс з домішкою *Quercus robur* L., 21.09.2000.

На моху *Racomitrium canescens* (Hedw.) Brid. – БЛ, окол. корд. Зелений Гай, сосновий ліс, 28.07.2001.

На відмерлих стеблах *Sideritis taurica* Steph. ex Willd. – ЦЛ, Бабуган-яйла, 30.07.2001.

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – АЛ, скельнодубовий ліс з домішкою *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. та *Carpinus orientalis* Mill., 2.10.2000.

На пожухлій траві – ЦЛ, Бабуган-яйла, 30.07.2001.

На глиці *Pinus pallasiana* D. Don. – АЛ, межа скельнодубового та кримськососнового лісів, 24.09.2000; ІЛ, окол. корд. Ринковський, кримськососновий ліс, 20.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, кримськососновий ліс, 26.09.2000.

На глиці *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, сосновий ліс, 19.07.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс з домішкою *Quercus robur* L., 24.09.2000; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, грабовий ліс з домішкою *Populus tremula* L., 21.09.2000; БЛ, окол. корд. Зелений Гай, дубово-кленовий ліс з домішкою *Cornus mas* L., *Tilia cordata* Mill., 28.07.2001.

Порядок Liceales

Родина Liceaceae

***Licea* Schrad.**

***Licea belmontiana* Nann.-Bremek.** [мс-4], (Рис. Б.5).

На корі *Carpinus orientalis* Mill. – АЛ, скельнодубовий ліс з домішкою *Carpinus orientalis* Mill., 2.10.2000.

На корі *Quercus robur* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс з домішкою *Quercus robur* L., *Fraxinus excelsior* L., *Tilia cordata* Mill., *Acer campestre* L., 22.09.2000.

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс з домішкою *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., 20.07.2001.

***Licea castanea* G. Lister** [мс-7], (Рис. Б.6).

На корі *Acer campestre* L. – ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, скельнодубовий ліс з домішкою *Acer campestre* L., *Tilia cordata* Mill., 25.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, дубово-кленовий ліс, 24.09.2000.

На корі *Carpinus orientalis* Mill. – АЛ, скельнодубовий ліс з домішкою *Carpinus orientalis* Mill., 2.10.2000.

На корі *Cornus mas* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс з домішкою *Cornus mas* L., 24.09.2000.

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, скельнодубовий ліс, 22.09.2000.

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс з домішкою *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., 20.07.2001.

На корі *Taxus baccata* L. – ЦЛ, р. Узень-Баш, недалеко від водоспаду Головкинського, буковий ліс, 23.09.2000.

***Licea kleistobolus* G.W. Martin** [мс-14], (Рис. Б.7, рис. Б.29).

На корі *Pinus pallasiana* D. Don. – АЛ, кримськососновий ліс, 24.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, кримськососновий ліс, 26.09.2000; ІЛ, окол. корд. Ринковський, кримськососновий ліс, 20.09.2000; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, кримськососновий ліс, 25.09.2000.

На деревині та живій корі *Pinus kochiana* Klotzsch. – ІЛ, Чатир-Даг-яйла, поблизу від г. Еклізі-Бурун, 22.09.2000.

На корі *Pinus sylvestris* L. – ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, сосновий ліс, 14.06.2000; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, сосновий ліс, 21.07.2001.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Олень, сосновий ліс, 24.07.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, сосновий ліс, 19.07.2001; ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, сосновий ліс, 27.07.2001.

На деревині невідомої породи. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс з домішкою *Quercus robur* L., 21.09.2000; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 10.07.2001.

***Licea minima* Fr.** [mc-7], (Рис. Б.8, рис. Б.30).

На корі *Pinus sylvestris* L. – ЦЛ, територія корд. Буковський, 15.06.2000.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, хр. Ускуларський, сосновий ліс, 2.08.2001; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, сосновий ліс, 25.09.2000.

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс з домішкою *Fagus sylvatica* L., 06.10.2001.

На моху *Hypnum cupressiforme* Hedw. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

***Licea operculata* (Wingate) G.W. Martin** [mc-1], (Рис. Б.9).

На корі *Picea abies* (L.) Karst. – ІЛ, територія корд. Аспорт, 2.10.2000.

***Licea parasitica* (Zukal) G.W. Martin** [mc-10]

На корі *Acer campestre* L. – ІЛ, окол. корд. Березовий, вільховий ліс, 20.09.2000.

На корі *Crataegus* sp. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс з домішкою *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Fraxinus excelsior* L., *Cornus mas* L., *Crataegus* sp., 20.07.2001.

На корі *Fraxinus excelsior* L. – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., *Cornus mas* L., *Crataegus* sp., 28.09.2001.

На корі *Juniperus oxycedrus* L. – ЯЛ, кримськососновий ліс з домішкою *Juniperus oxycedrus* L., *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl., 7.10.2001.

На корі *Picea abies* (L.) Karst. – БЛ, територія корд. Зуброва Галявина, 18.07.2001.

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, окол. корд. Березовий, скельнодубовий ліс, 20.09.2000; БЛ, хр. Ускуларський, скельнодубовий ліс, 1.08.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс з домішкою *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Fraxinus excelsior* L., *Cornus mas* L., *Crataegus* sp., 20.07.2001.

На корі *Taxus baccata* L. – БЛ, територія корд. Зуброва Галявина, 18.07.2001.

****Licea variabilis* Schrad.** [fc-5; mc-3], (Рис. Б.31).

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, сосновий ліс, 19.07.2001; 2.10.2001.

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс з домішкою *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl., 7.10.2001; БЛ, розвилка дороги на корд. Молочний та корд. Камишли, кримськососновий ліс, 1.10.2001; ІЛ, окол. корд. Тар’єр, кримськососновий ліс, 2.10.2000.

Родина Lycogalaceae

***Dictydiaethalium* Rostaf.**

****Dictydiaethalium plumbeum* (Schumach.) Rostaf.** [fc-1], (Рис. Б.10, рис. 33).

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, біля р. Альма, вільховий ліс, 1.10.2000.

***Enteridium* Ehrenb.**

****Enteridium lycoperdon* (Bull.) M.L. Farr** [fc-3]

На деревині *Carpinus betulus* L. – ЦЛ, між кордонами Буковський та Зуброва Галявина, грабовий ліс з домішкою *Tilia cordata* Mill., *Cornus mas* L., 14.07.2001.

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, окол. корд. Ринковський, скельнодубовий ліс, 20.09.2000.

На деревині *Quercus robur* L. – БЛ, окол. корд. Олень, дубово-кленовий ліс, 15.06.2000.

*****Enteridium splendens* var. *juratum* (Meyl.) Härk. [fc-1]**

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, скельнодубовий ліс, 25.09.2001.

Lycogala Adans.

***Lycogala epidendrum* (L.) Fr. [fc-32], (Рис. Б.32).**

На деревині *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 18.07.2001.

На деревині *Carpinus betulus* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс, 25.09.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 30.09.2001, 21.07.2001.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000, 1.10.2000; ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000; ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000; ЦЛ, біля р. Узень-Баш, недалеко від водоспаду Головкинського, буковий ліс, 23.09.2000; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, буковий ліс, 25.09.2000; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 11.07.2001, 12.07.2001.

На деревині *Pinus sp.* – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, в балці, скельнодубовий ліс, 24.09.2000, там же, грабовий ліс, 26.09.2000; ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, біля р. Альма, вільховий ліс, 27.09.2001; ЯЛ, окол. Грушева Галявина, кримськососновий ліс з домішкою *Pinus sylvestris* L., 6.10.2001.

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 6.10.2001.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Олень, сосновий ліс, 4.10.2001.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, скельнодубовий ліс, 25.09.2001; ІЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 3.10.2001.

На деревині *Tilia cordata* Mill. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс з домішкою *Acer campestre* L., *Tilia cordata* Mill., 30.09.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, вільховий ліс, 25.09.2001; там же, буковий ліс з домішкою *Tilia cordata* Mill., *Quercus robur* L., 27.09.2000; ІЛ, окол. корд. Березовий, грабовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., 20.09.2000; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс з домішкою *Tilia cordata* Mill., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Cornus mas* L., *Fraxinus excelsior* L., 1.10.2001; БЛ, окол. корд. Марта, дубово-кленовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., *Cornus mas* L., 1.08.2001.

***Tubifera* J.F. Gmel.**

****Tubifera ferruginosa* (Batsch) J.F. Gmel. [fc-1]**

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Березовий, грабовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., 20.09.2000.

Родина Cribrariaceae

***Cribraria* Pers.**

****Cribraria argillacea* (Pers.) Pers. [fc-7]**

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 26.09.2000; там же, кримськососновий ліс, 30.09.2000; БЛ, розвилка дороги між кордонами Молочний та Камишли, кримськососновий ліс, 1.10.2001; ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс з домішкою *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl., 7.10.2001.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001; БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 4.10.2001.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Олень, сосновий ліс, 4.10.2001.

***Cribraria aurantiaca* Schrad.** [fc-8], (Рис. Б.11, рис. 34).

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – ЯЛ, окол. корд. Грушева Поляна, кримськососновий ліс, 6.10.2001, 7.10.2001.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Олень, сосновий ліс, 4.10.2001; БЛ, хр. Ускуларський, сосновий ліс, 2.10.2001.

***Cribraria cancellata* (Batsch) Nann.-Bremek.** [fc-6; mc-1], (Рис. Б.12).

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 12.06.2000.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Аммональний поблизу від гранітних кар'єрів, сосновий ліс, 3.10.2001; БЛ, окол. корд. Олень, сосновий ліс, 4.10.2001.

****Cribraria microcarpa* (Schrad.) Pers.** [mc-1]

На деревині *Pinus sylvestris* L.– БЛ, окол. корд. Олень, сосновий ліс, 26.07.2001.

*****Cribraria minutissima* Schwein.** [mc-2]

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, сосновий ліс, 19.07.2001.

****Cribraria rufa* (Roth) Rostaf.** [fc-3], (Рис. Б.35).

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, вільховий ліс, 25.09.2001.

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don.– БЛ, дорога на Бахчисарай, кримськососновий ліс, 1.10.2001; ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 9.10.2001.

****Cribraria tenella* Schrad.** [mc-1]

На деревині *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Березовий, грабовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., 20.09.2000.

****Cribraria violacea* Rex** [mc-30], (Рис. Б.36).

На корі *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 30.07.2001.

На корі *Cornus mas* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 22.09.2000, 27.09.2000; там же, вільховий ліс, 19.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 24.09.2000; там же, скельнодубовий ліс, 24.09.2000; ІЛ, окол. корд. Березовий, вільховий ліс, 20.09.2000; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 15.06.2000; там же, дубово-кленовий ліс, 15.06.2000; БЛ, окол. корд. Зелений Гай, вільховий ліс, 15.06.2000.

На корі *Crataegus* sp. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 13.06.2000; ЯЛ, витік р. Кача, буково-грабовий ліс, 13.06.2000; БЛ, окол. корд. Зелений Гай, дубово-кленовий ліс, 28.07.2001.

На корі *Fagus sylvatica* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 22.09.2000.

На корі *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Березовий, вільховий ліс, 20.09.2000; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., 15.06.2000; БЛ, окол. корд. Марта, дубово-кленовий ліс, 1.08.2001.

На деревині *Fraxinus excelsior* L. – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 28.09.2001.

На корі *Pyrus communis* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, дубово-кленовий ліс, 1.10.2000; ЦЛ, територія корд. Буковський, дубово-кленовий ліс, 15.06.2000.

На корі *Quercus robur* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс з домішкою *Quercus robur* L., *Fraxinus excelsior* L., *Tilia cordata* Mill., 22.09.2000.

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс з домішкою *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Tilia cordata* Mill.,

30.09.2000; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс з домішкою *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Fraxinus excelsior* L., *Cornus mas* L., 20.07.2001.

На корі *Tilia cordata* Mill. – БЛ, окол. корд. Зелений Гай, вільховий ліс, 15.06.2000.

На опалих листках *Fagus sylvatica* L.– ЦЛ, окол. корд. Діброва II, буковий ліс, 15.06.2000; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 12.07.2001; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000.

На опалому листі – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 29.07.2001.

На екскрементах козулі звичайної (*Capreolus capreolus* L.) – БЛ, окол. корд. Олень, грабовий ліс, 4.10.2001.

****Cribraria vulgaris* Schrad.** [fc-4; mc-3]

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 7.10.2001.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, хр. Ускуларський, сосновий ліс, 2.10.2001; БЛ, окол. корд. Олень, сосновий ліс, 24.07.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, сосновий ліс, 19.07.2001, 22.07.2001, 2.10.2001.

Порядок Trichiales

Родина Dianemataceae

***Calomyxa* Nieuwl.**

****Calomyxa metallica* (Berk.) Nieuwl.** [mc-1], (Рис. Б.13).

На корі *Pinus sylvestris* L. – ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, сосновий ліс, 14.06.2000.

***Dianema* Rex**

*****Dianema depressum* (Lister) Lister** [mc-1]

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, біля р. Альма, вільховий ліс, 19.09.2000.

Родина Arcyriaceae

***Arcyria* F.H. Wigg.**

****Arcyria affinis* Rostaf.** [fc-5], (Рис. Б.37).

На мертвій деревині *Corylus avellana* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, біля р. Альма, вільховий ліс, 1.10.2000.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 11.07.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 28.09.2001; там же, вільховий ліс, 1.10.2001; ІЛ, окол. корд. окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 26.09.2000.

***Arcyria cinerea* (Bull.) Pers.** [fc-12; mc-45], (Рис. Б.38).

На корі *Fagus sylvatica* L. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, буковий ліс, 25.09.2000.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 13.06.2000, 10.07.2001; ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, буковий ліс, 27.07.2001.

На корі *Acer stevenii* Pojark. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буково-грабовий ліс, 22.09.2000.

На деревині *Carpinus betulus* L. – БЛ, окол. корд. Камишли, грабовий ліс, 1.08.2001; ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс, 26.09.2001.

На деревині *Corylus avellana* L. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, грабовий ліс, 30.09.2000.

На корі *Crataegus* sp. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., *Crataegus* sp., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Cornus mas* L., 20.07.2001.

На деревині *Fraxinus excelsior* L.– ІЛ, окол. корд. Аспорт, вільховий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., 20.09.2000.

На моху *Frullania dilatata* (L.) Dum. – БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс з домішкою *Acer campestre* L., 4.10.2001.

На моху *Hypnum cupressiforme* Hedw. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

На моху *Porella platyphylla* (L.) Pfeiff. – ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 6.10.2001.

На корі *Juniperus oxycedrus* L.– ЯЛ, кримськососновий ліс з домішкою *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl., *Juniperus oxycedrus* L., 7.10.2001.

На корі *Pyrus communis* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, дубово-кленовий ліс з домішкою *Pyrus communis* L., *Crataegus* sp., 24.09.2000.

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс з домішкою *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Carpinus orientalis* Mill., 24.09.2000; БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 28.07.2001.

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2000; ІЛ, окол. корд. Березовий, скельнодубовий ліс, 20.09.2000; ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, скельнодубовий ліс, 22.09.2000; БЛ, хр. Ускуларський, скельнодубовий ліс, 1.08.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, скельнодубовий ліс, 22.07.2001.

На корі *Quercus robur* L. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс з домішкою *Quercus robur* L., 21.09.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс з домішкою *Quercus robur* L., *Tilia cordata* Mill., *Acer campestre* L., 22.09.2000; БЛ, окол. корд. Зелений Гай, біля р. Суха Альма, вільховий ліс, 15.06.2000; БЛ, окол. корд. Камишли, дубово-кленовий ліс, 1.08.2001.

На корі *Taxus baccata* L. – ЦЛ, біля р. Узень-Баш, недалеко від водоспаду Головкинського, буковий ліс, 23.09.2000.

На корі *Tilia cordata* Mill. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс з домішкою *Acer campestre* L., *Tilia cordata* Mill., *Quercus robur* L., 27.09.2000; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс з домішкою *Acer campestre* L., *Tilia cordata* Mill., 22.09.2000.

На дрібних гілочках та листі – БЛ, окол. корд. Зелений Гай, вільховий ліс, 15.06.2000; БЛ, окол. корд. Камишли, біля р. Марта, грабовий ліс, 1.08.2001; БЛ, хр. Церковний, скельнодубовий ліс, 20.07.2001; БЛ, окол. корд. Аммональний, біля дороги, скельнодубовий ліс, 3.10.2001; БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 29.07.2001, 30.07.2001; ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 2.10.2001.

На пожухлій траві – ЦЛ, Бабуган-яйла, 14.06.2000.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 28.09.2001; там же, вільховий ліс, 30.09.2000; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, грабовий ліс з домішкою *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 21.09.2000; ІЛ, окол. корд. Березовий, вільховий ліс, 20.09.2000; БЛ, окол. корд. Зелений Гай, дубово-кленовий ліс, 28.07.2001; там же, вільховий ліс, 15.06.2000; БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 28.09.2001; БЛ, окол. корд. Олень грабовий ліс з домішкою *Tilia cordata* Mill., 3.10.2001, 4.10.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 30.09.2001; БЛ, дорога на корд. Молочний, скельнодубовий ліс з домішкою *Carpinus orientalis* Mill. та *Cornus mas* L., *Fraxinus excelsior* L., *Sorbus* sp., 20.07.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

***Arcyria denudata* (L.) Wettst.** [fc-9], (Рис. Б.14).

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 15.06.2000, 10.07.2001; ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000.

На деревині *Corylus avellana* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, біля р. Альма, грабовий ліс, 29.09.2000.

На деревині *Carpinus betulus* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 21.07.2001.

На деревині *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, біля р. Суха Альма, вільховий ліс, 30.09.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, на межі букового та вільхово-кленового лісів, 21.07.2001.

***Arcyria incarnata* (Pers.) Pers.** [fc-23; mc-2]

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 15.06.2000; ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000; ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, буковий ліс, 14.06.2000; ЦЛ, хр. Сінап-Даг, буковий ліс, 15.07.2001.

На деревині *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Березовий, грабовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., 20.09.2000.

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, кримськососновий ліс, 26.09.2000; БЛ, дорога на м. Бахчисарай, кримськососновий ліс, 1.10.2001; ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 7.10.2001.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, скельнодубовий ліс, 25.09.2000; БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 4.10.2001; БЛ, окол. корд. Молочний скельнодубовий ліс, 3.10.2001; АЛ, скельнодубовий ліс, 27.07.2001.

На деревині *Quercus robur* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс з домішкою *Acer campestre* L. та *Quercus robur* L., 27.09.2000.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буково-грабовий ліс, 27.09.2000; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс з домішкою *Quercus robur* L., 21.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс з домішкою *Tilia cordata* Mill., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Cornus mas* L., *Fraxinus excelsior* L., 24.09.2000; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, буковий ліс, 25.09.2000; БЛ, окол. корд. Олень, грабовий ліс з домішкою *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl., *Tilia cordata* Mill., 3.10.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 19.07.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 1.10.2001.

На дрібній гілочці *Pinus kochiana* Klotzsch. – ЯЛ, Нікітська яйла, 13.06.2000.

****Arcyria insignis* Kalchbr. & Cooke** [fc-4]

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, окол. корд. Березовий, скельнодубовий ліс, 20.09.2000.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001; ІЛ, окол. корд. Березовий, дубово-кленовий ліс, 25.09.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 21.07.2001.

****Arcyria minuta* Buchet** [mc-4]

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, буковий ліс, 27.07.2001.

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 27.09.2000.

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, окол. корд. Березовий, скельнодубовий ліс, 20.09.2000.

На деревині невизначеного листяного дерева. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., *Cornus mas* L., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Crataegus* sp., 20.07.2001.

***Arcyria obvelata* (Oeder) Onsberg** [fc-12; mc-1], (Рис. Б.15, рис. 39).

На деревині *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 12.07.2001; ІЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, буковий ліс, 20.09.2000.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – АЛ, скельнодубовий ліс з домішкою *Carpinus orientalis* Mill., 27.09.2001; БЛ, окол. корд. Аспорт, скельнодубовий ліс, 25.09.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 1.10.2001.

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – ЯЛ, окол. корд. Грушева Поляна, буково-кримськососновий ліс, 6.10.2001.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, сосновий ліс, 27.07.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс, 27.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., *Cornus mas* L., 24.09.2000; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 19.07.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс з домішкою *Tilia cordata* Mill., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz., *Cornus mas* L., 1.10.2001.

***Arcyria pomiformis* (Leers) Rostaf.** [fc-10; mc-20], (Рис. Б.40).

На деревині *Acer campestre* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 26.09.2000.

На корі *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – БЛ, окол. корд. Зелений Гай, біля р. Суха Альма, вільховий ліс, 15.06.2000.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 13.06.2000; ЦЛ, на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, буковий ліс, 14.06.2000; ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000.

На деревині *Pinus kochiana* Klotzsch. – ЯЛ, Нікітська яйла, 13.06.2000.

На деревині та живій корі *Pinus pallasiana* D. Don. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, кримськососновий ліс, 26.09.2000, 27.09.2001; ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 6.10.2001.

На деревині *Pinus sp.* – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2000.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, сосновий ліс, 19.07.2001, 2.10.2001; БЛ, окол. корд. Олень, сосновий ліс, 21.07.2001; БЛ, хр. Ускуларський, сосновий ліс, 2.08.2001.

На деревині та живій корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2000; ІЛ, окол. корд. Березовий, скельнодубовий ліс, 20.09.2000; ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, скельнодубовий ліс, 22.09.2000; АЛ, скельнодубовий ліс, 26.09.2001; БЛ, хр. Церковний, скельнодубовий ліс, 1.10.2001.

На корі *Quercus robur* L. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000; БЛ, окол. корд. Камишли, дубово-кленовий ліс, 1.08.2001.

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 27.09.2000.

На корі *Tilia cordata* Mill. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс, 22.09.2000; там же, буковий ліс, 27.09.2000.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 26.09.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 22.09.2000; БЛ, окол. корд. Олень, грабовий ліс, 4.10.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

****Arcyria stipata* (Schwein.) Lister [fc-1]**

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000.

Родина Trichiaceae

***Hemitrichia* Rostaf.**

****Hemitrichia abietina* (Wigand) G. Lister [fc-1]**

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 2.10.2000.

*****Hemitrichia calyculata* (Speg.) M.L. Farr [fc-4], (Рис. Б.41).**

На деревині *Acer campestre* L. – ІЛ, окол. корд. Ринковський, Партизанська галявина, вільховий ліс, 26.09.2001; ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 28.09.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, біля р. Суха Альма, буковий ліс, 18.07.2001, 22.07.2001.

****Hemitrichia clavata* (Pers.) Rostaf. [fc-11], (Рис. Б.42).**

На деревині *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, біля р. Суха Альма, вільховий ліс, 19.07.2001, 30.09.2001.

На деревині *Carpinus betulus* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, грабовий ліс, 10.07.2001.

На деревині *Corylus avellana* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс, 19.09.2000.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 10.07.2001.

На деревині *Tilia cordata* Mill. – БЛ, окол. корд. грабовий ліс, Олень, 3.10.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, буковий ліс, 25.09.2000; там же, грабовий ліс, 25.09.2000.

*****Hemitrichia minor* G. Lister [mc-1]**

На опалому листі та минулорічних горішках *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000.

***Metatrichia* Ing**

***Metatrichia vesparium* (Batsch) Nann.-Bremek.** [fc-15], (Рис. Б.16, рис.43).

На деревині *Acer campestre* L. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс з домішкою *Acer campestre* L., *Cornus mas* L., *Corylus avellana* L., 22.09.2000.

На деревині *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001.

На деревині *Carpinus betulus* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 21.07.2001, 30.09.2001.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 13.07.2001; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс,

10.07.2001; ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш та біля водоспаду Головкинського, буковий ліс, 23.09.2000; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 4.10.2001.

***Perichaena* Fr.**

***Perichaena chrysosperma* (Curr.) Lister** [mc-14], (Рис. Б. 17, рис.45).

На корі *Acer campestre* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс з домішкою *Acer campestre* L., *Cornus mas* L., 24.09.2000.

На корі *Cornus mas* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс з домішкою *Acer campestre* L., *Cornus mas* L., 24.09.2000; БЛ, окол. корд. Зелений Гай, вільховий ліс, 15.06.2000; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, дубово-кленовий ліс, 15.06.2000

На корі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 15.06.2000.

На корі *Pyrus communis* L. – БЛ, окол. корд. Зелений Гай, вільховий ліс, 15.06.2000.

На корі *Quercus robur* L. – БЛ, окол. корд. Олень, дубово-кленовий ліс, 15.06.2000.

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 28.09.2001.

На корі *Taxus baccata* L. – ЦЛ, біля р. Узень-Баш, недалеко від водоспаду Головкинського, буковий ліс, 23.09.2000.

На корі *Tilia cordata* Mill. – БЛ, окол. корд. Зелений Гай, вільховий ліс, 15.06.2000.

На пожухлій траві – ЯЛ, Нікітська яйла, Альтанка Вітрів, 13.06.2000.

На моху *Frullania dilatata* (L.) Dum. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс, 28.09.2001.

****Perichaena corticalis* (Batsch) Rostaf.** [mc-1], (Рис. Б.18).

На корі *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс з домішкою *Fraxinus excelsior* L., *Cornus mas* L., 2.10.2000.

***Perichaena depressa Lib.** [мс-1], (Рис. Б.44).

На корі *Acer campestre* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, біля р. Альма, вільховий ліс, 1.10.2000.

****Perichaena liceoides Rostaf.** [мс-1]

На екскрементах козулі звичайної (*Capreolus capreolus* L.) – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, біля р. Суха Альма, вільховий ліс, 19.07.2001.

****Perichaena luteola (Kowalski) Gilert** [мс-1]

На екскрементах зайця сірого (*Lepus europaeus* Pallas) – ЯЛ, Нікітська яйла, 6.10.2001.

Perichaena vermicularis (Schwein.) Rostaf. [мс-27], (Рис. Б. 19, рис.46).

На корі *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 30.07.2001.

На корі *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, вільховий ліс, 2.10.2000

На корі *Cornus mas* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 26.09.2000; там же, буковий ліс, 22.09.2000, 27.09.2000; там же, скельнодубовий ліс, 24.09.2000.

На корі *Crataegus sp.* – ЯЛ, витік р. Кача, буково-грабовий ліс, 13.06.2000; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 13.06.2000.

На корі *Fraxinus excelsior* L. – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 30.07.2001; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, дубово-кленовий ліс, 2.10.2000;

На корі *Pyrus communis* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 13.06.2000.

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – АЛ, скельнодубовий ліс, 26.09.2000; БЛ, на розвилці дороги між кордонами Молочний та Камишли, скельнодубовий ліс, 29.07.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001; ІЛ, окол. корд. Тар’єр, скельнодубовий ліс, 30.09.2000; ІЛ, окол. корд. Березовий, скельнодубовий ліс, 20.09.2000; ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, скельнодубовий ліс, 22.09.2000; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, скельнодубовий ліс, 25.09.2000.

На корі *Taxus baccata* L. – ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, грабовий ліс, 25.09.2000.

На корі *Tilia cordata* Mill. – ЯЛ, витік р. Кача, грабовий ліс, 13.06.2000.

На моху *Hypnum vaucheri* Lesq. – ІЛ, Чатир-Даг-яйла, поблизу від г. Еклізі-Бурун, 22.09.2000.

На моху *Porella platyphylla* (L.) Pfeiff. – БЛ, хр. Ускуларський, скельнодубовий ліс, 1.08.2001.

На корі невизначеного листяного дерева – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс з домішкою *Cornus mas* L., *Corylus avellana* L., 28.09.2001.

***Trichia* Haller**

****Trichia botrytis* (J.F. Gmel.) Pers. [mc-5]**

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 4.10.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс, 28.09.2001; ІЛ, окол. корд. Тар’єр, скельнодубовий ліс, 26.09.2000; ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 16.07.2001.

****Trichia contorta* (Ditmar) Rostaf. [fc-1; mc-2]**

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЯЛ, витік р. Качі, буковий ліс, 13.06.2000; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 15.06.2000.

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, на розвилці дороги між кордонами Молочний та Камишли, скельнодубовий ліс, 29.07.2001.

****Trichia decipiens* (Pers.) T. Macbr.** [fc-46; mc-4], (Рис. Б.48).

На деревині *Acer campestre* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2000; там же, грабовий ліс, 26.09.2000.

На деревині *Acer stevenii* Pojark. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000.

На деревині *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – БЛ, окол. корд Зуброва Галявина, вільховий ліс, 19.07.2001, 22.07.2001; ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001.

На деревині *Carpinus betulus* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 26.09.2000; БЛ, окол. корд. Олень, грабовий ліс, 3.10.2001.

На деревині *Corylus avellana* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, вільховий ліс, 19.09.2000; там же, грабовий ліс, 19.09.2000.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 13.06.2000; ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000; ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 13.07.2001; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000.

На деревині *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Березовий, грабовий ліс, 20.09.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, вільховий ліс, 20.09.2000.

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 6.10.2001.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – АЛ, скельнодубовий ліс, 24.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2000; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, скельнодубовий ліс, 22.07.2001; БЛ, окол. корд. Аммональний, скельнодубовий ліс, 3.10.2001; БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 4.10.2001.

На деревині *Quercus robur* L. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, буковий ліс, 25.09.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс, 27.09.2000, 28.09.2000, 1.10.2000; там же, вільховий ліс, 19.09.2000; ІЛ, окол. корд. Березовий, грабовий ліс, 20.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2000; БЛ, окол. корд. Олень, грабовий ліс, 4.10.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 22.07.2001; там же, вільховий ліс, 18.07.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 1.10.2001.

***Trichia favoginea* (Batsch) Pers.** [fc-2], (Рис. Б.20).

На мертвій деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 10.07.2001, 12.07.2001.

*****Trichia flavicoma* (Lister) Ing** [mc-8], (Рис. Б.47).

На корі *Juniperus oxycedrus* L.– ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс з домішкою *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl., *Juniperus oxycedrus* L., 7.10.2001.

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2000.

На корі *Tilia cordata* Mill. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 27.09.2000.

На опалому листі та минулорічних горішках *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 12.07.2001; ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000.

На глиці *Pinus pallasiana* D. Don. – АЛ, кримськососновий ліс, 4.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, кримськососновий ліс, 26.09.2000.

На глиці *Pinus kochiana* Klotzsch. – ЦЛ, Чатир-Даг-яйла, поблизу від г. Еклізі-Бурун, 22.09.2001.

****Trichia lutescens* (Lister) Lister** [mc-1], (Рис. Б.49).

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 28.07.2001.

****Trichia persimilis* P. Karst.** [fc-1]

На мертвій деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 10.07.2001;

***Trichia scabra* Rostaf.** [fc-9], (Рис. Б.50).

На корі та деревині *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Олень, дубово-кленовий ліс, 24.07.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 22.07.2001, 30.09.2001.

На деревині *Carpinus betulus* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс, 25.09.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 21.07.2001.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000.

На деревині *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, вільховий ліс, 20.09.2000.

***Trichia varia* (Pers. & J.F. Gmel.) Pers.** [fc-43; mc-1], (Рис. Б.51).

На деревині *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 19.07.2001, 30.09.2001; БЛ, окол. корд. Олень, дубово-кленовий ліс, 26.07.2001.

На деревині *Carpinus betulus* L. – ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, грабовий ліс, 25.09.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс, 25.09.2001; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 26.09.2000; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 22.07.2001; там же, вільховий ліс, 30.09.2001.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, буковий ліс, 6.10.2001; ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000, 28.09.2001; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буково-грабовий ліс, 21.09.2000; ЦЛ, окол. корд. Діброва І, буковий ліс, 14.06.2000; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 10.07.2001, 12.06.2000; ЦЛ, окол. корд.

Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000; ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 17.07.2001, 19.07.2001.

На деревині *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, вільховий ліс, 28.09.2000.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, хр. Ускуларський, скельнодубовий ліс, 2.10.2001; БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 4.10.2001.

На крилатці *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Олень, дубово-кленовий ліс, 26.07.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буково-грабовий ліс, 1.10.2000; там же, вільховий ліс, 19.09.2000, 28.09.2000; ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 28.09.2001; ІЛ, окол. корд. Березовий, грабовий ліс, 20.09.2000; там же, дубово-кленовий ліс, 20.09.2000; ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, буково-грабовий ліс, 25.09.2000; ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 16.07.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 21.07.2001; там же, вільховий ліс, 18.07.2001, 30.09.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 1.10.2001.

На моху *Anomodon viticulosus* (Hedw.) Hook. et Tayl. – БЛ, окол. корд. Олень, дубово-кленовий ліс, 24.07.2001.

Порядок Stemonitales

Родина Stemonitaceae

***Comatricha* Preuss**

*****Comatricha elegans* (Racib.) G. Lister [fc-1; mc-1]**

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – ЯЛ, біля дороги, кримськососновий ліс, 7.10.2001.

На деревині *Quercus robur* L. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.07.2001.

****Comatricha ellae* Härk. [fc-3; mc-6], (Рис. Б.53).**

На корі *Picea abies* (L.) Karst. – БЛ, територія кордону Зуброва Галявина, 18.07.2001.

На корі *Acer campestre* L. – ІЛ, окол. корд. Березовий, вільховий ліс, 20.09.2000.

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 27.09.2000.

На корі *Pinus kochiana* Klotzsch. – Чатир-Даг-яйла, поблизу від г. Еклізі-Бурун, 22.09.2000.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, сосновий ліс, 14.06.2000; БЛ, окол. корд Зуброва Галявина, сосновий ліс, 2.10.2001.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, буковий ліс, 27.07.2001.

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – БЛ, на розвилці дороги між кордонами Молочний та Камишли, кримськососновий ліс, 1.10.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 27.09.2000.

***Comatricha laxa* Rostaf.** [fc-1; mc-1]

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, сосновий ліс, 19.07.2001.

На деревині *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 30.09.2001.

***Comatricha nigra* (Pers.) J. Schröt.** [fc-15; mc-7]

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 15.06.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 29.09.2000.

На корі *Picea abies* (L.) Karst. – БЛ, територія корд. Зуброва Галявина, 18.07.2001.

На деревині *Pinus kochiana* Klotzsch. – ІЛ, Чатир-Даг-яйла, поблизу від г. Еклізі-Бурун, 22.09.2000.

На деревині та живій корі *Pinus pallasiana* D. Don. – БЛ, окол. корд. Аммональний, кримськососновий ліс, 3.10.2001; БЛ, окол. корд. Олень, кримськососновий ліс, 1.10.2001; ІЛ, окол. корд. Ринковський, кримськососновий ліс, 20.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, кримськососновий ліс, 24.09.2000, 26.09.2000, 30.09.2000; ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 6.10.2001.

На деревині *Pinus* sp. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 26.09.2000.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Олень, сосновий ліс, 26.07.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буково-грабовий ліс, 27.09.2000, 2.10.2000; там же, грабовий ліс, 19.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 26.09.2000; БЛ, окол. корд. Олень, грабовий ліс, 4.10.2001.

***Diaceha* Fr.**

***Diaceha leucopodia* (Bull.) Rostaf. [fc-1]**

На опалому листі *Acer campestre* L., *Quercus robur* L. – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 30.07.2001.

***Enerthenema* Bowman**

***Enerthenema papillatum* (Pers.) Rostaf. [fc-8; mc-8], (Рис. Б.54).**

На деревині *Pinus kochiana* Klotzsch. – ІЛ, Чатир-Даг-яйла, поблизу від г. Еклізі-Бурун, 22.09.2000.

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 6.10.2001, 7.10.2001; БЛ, окол. корд. Аммональний, кримськососновий ліс, 3.10.2001.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, сосновий ліс, 27.07.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, сосновий ліс, 19.07.2001; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 26.09.2000.

На деревині *Quercus robur* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 22.09.2000, 28.09.2001; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000.

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, грабовий ліс, 21.09.2000.

***Lamproderma* Rostaf.**

*****Lamproderma scintillans* (Berk. & Broome) Morgan [mc-1]**

На опалому листі *Acer campestre* L., *Quercus robur* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, дубово-кленовий ліс, 21.07.2001

***Macbrideola* H.C. Gilbert**

***Macbrideola cornea* (G. Lister & Cran) Alexop. [fc-1; mc-35], (Рис. Б.21, рис. Б.55).**

На корі *Acer campestre* L. – ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, скельнодубовий ліс, 25.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар’єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2000; БЛ, окол. корд. Олень, дубово-кленовий ліс, 15.06.2000; БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 30.07.2001.

На корі *Acer stevenii* Rojark. – ЯЛ, витік р. Кача, буково-грабовий ліс, 13.06.2000.

На корі *Carpinus betulus* L. – ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, грабовий ліс, 25.09.2000.

На корі *Cornus mas* L. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 22.09.2000, 27.09.2000; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, дубово-кленовий ліс, 15.06.2000.

На корі *Crataegus* sp. – ЯЛ, витік р. Кача, буково-грабовий ліс, 13.06.2000; БЛ, окол. корд. Зелений Гай, дубово-кленовий ліс, 23.07.2001.

На корі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 15.06.2000, 10.07.2001.

На корі *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс, 28.09.2000; БЛ, окол. корд. Марта, дубово-кленовий ліс, 1.08.2001.

На корі *Taxus baccata* L. – ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, буковий ліс, 25.09.2000; ЦЛ, біля р. Узень-Баш, недалеко від водоспаду Головкинського, буковий ліс, 23.04.2000; БЛ, територія корд. Зуброва Галявина, буковий ліс, 19.07.2001.

На корі *Tilia cordata* Mill. – ЯЛ, витік р. Кача, буковий ліс, 13.06.2000; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 22.09.2000.

На моху *Hypnum cupressiforme* Hedw. – БЛ, хр. Ускуларський, скельнодубовий ліс, 1.08.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

На моху *Porella platyphylla* (L.) Pfeiff. – БЛ, хр. Ускуларський, скельнодубовий ліс, 1.08.2001; ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 7.10.2001.

На моху *Pterigynandrum filiforme* Hedw. – ЯЛ, витік р. Кача, буково-грабовий ліс, 13.06.2000.

На моху *Leucodon sciuroides* (Hedw.) Schwaegr. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 30.09.2001, 21.07.2001; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2000.

На корі невизначеного листяного дерева – ІЛ, окол. корд. Аспорт, вільховий ліс, 30.09.2000.

Paradiacheopsis Hertel

***Paradiacheopsis fimbriata* (G. Lister & Cran) Hertel [mc-9], (Рис. Б.22, рис. Б.56).**

На корі *Picea abies* (L.) Karst. – БЛ, територія корд. Зуброва Галявина, 18.07.2001.

На корі *Pinus kochiana* Klotzsch. – БЛ, Чатир-Даг-яйла, поблизу від г. Еклізі-Бурун, 22.09.2000.

На корі *Pinus pallasiana* D. Don. – ІЛ, окол. корд. Ринковський, кримськососновий ліс, 20.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, 24.09.2000, 26.09.2000, 30.09.2000.

На корі *Pinus sylvestris* L. – ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, сосновий ліс, 25.09.2000; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, сосновий ліс, 21.07.2001.

***Paradiacheopsis solitaria* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.** [mc-9], (Рис. Б.23).

На корі *Pinus pallasiana* D. Don. – АЛ, кримськососновий ліс, 24.09.2000; ІЛ, окол. корд. Ринковський, кримськососновий ліс, 20.09.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, кримськососновий ліс, 24.09.2000, 26.09.2000.

На корі *Pinus sylvestris* L. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, сосновий ліс, 22.09.2000; ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, сосновий ліс, 13.06.2000; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, сосновий ліс, 25.09.2000; ЦЛ, окол. корд. Буковський, сосновий ліс, 14.06.2000.

Stemonitis Gled.

***Stemonitis axifera* (Bull.) T. Macbr.** [fc-19; mc-2]

На деревині *Carpinus betulus* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 18.07.2001.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 11.07.2001; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, буковий ліс, 25.09.2000; ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 13.07.2001; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буково-грабовий ліс, 21.09.2000.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001.

На деревині *Pinus pallasiana* D. Don. – БЛ, окол. корд. Аммональний, кримськососновий ліс, 3.10.2001.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 3.10.2001, 4.10.2001; ІЛ, окол. корд. Аспорт, скельнодубовий ліс, 25.09.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 19.07.2001; там же, грабовий ліс, 18.09.2001, 30.09.2001; БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 28.09.2001; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 28.09.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, буково-грабовий ліс, 27.09.2000.

На опалому листі *Fagus sylvatica* L. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000.

****Stemonitis flavogenita* E. Jahn [fc-3]**

На деревині *Carpinus betulus* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 30.09.2001.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 1.10.2001.

****Stemonitis fusca* Roth [fc-17]**

На деревині *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 19.07.2001, 22.07.2001.

На деревині *Carpinus betulus* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 21.07.2001, 30.07.2001.

На деревині *Fagus sylvatica* L. L. – ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 12.07.2001; ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, буковий ліс, 25.09.2000; ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буково-грабовий ліс, 21.09.2000.

На деревині невизначеного листяного дерева. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 18.07.2001, 30.09.2001; ІЛ, окол. корд. Березовий, грабовий ліс, 20.09.2000.

На моху *Leucodon sciuroides* (Hedw.) Schwaegr. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буково-грабовий ліс, 21.09.2000.

На опалому листі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, грабовий ліс, 25.09.2001.

***Stemonitis herbatica* Peck [fc-1]**

На опалому листі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 13.07.2001.

***Stemonitis pallida* Wingate [fc-1]**

На деревині *Pinus sylvestris* L. – БЛ, окол. корд. Олень, сосновий ліс, 4.10.2001.

***Stemonitis splendens* Rostaf. [fc-2]**

На деревині *Pinus sylvestris* L. – ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буково-грабовий ліс, 27.09.2000.

***Stemonitopsis* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.**

****Stemonitopsis hyperopta* (Meyl.) Nann.-Bremek. [fc-4; mc-2],** (Рис. Б.57, 1).

На деревині *Acer stevenii* Rojark. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000.

На деревині *Pinus sylvestris* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 26.09.2000; ІЛ, окол. корд. Світла Галявина, вільховий ліс, 27.09.2001.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 27.09.2000.

****Stemonitopsis typhina* (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek. [fc-15],** (Рис. Б.57, 2).

На деревині *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 30.09.2001.

На деревині *Carpinus betulus* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 26.09.2000.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 16.07.2001, 17.07.2001; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000; ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000.

На деревині *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, біля р. Альма, вільховий ліс, 20.09.2000.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, хр. Церковний, скельнодубовий ліс, 1.10.2001; БЛ, окол. корд. Молочний, скельнодубовий ліс, 3.10.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, біля р. Альма, вільховий ліс, 28.09.2000; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 30.09.2001.

***Symphytocarpus* Ing & Nann.-Bremek.**

****Symphytocarpus amaurochaetoides* Nann.-Bremek.** [fc-2]

На деревині *Acer campestre* L. та моху *Pterigynandrum filiforme* Hedw. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 19.07.2001.

*****Symphytocarpus impexus* Ing & Nann.-Bremek.** [fc-1]

На моху *Porella platyphylla* (L.) Pfeiff. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000.

Порядок Physarales

Родина Physaraceae

***Badhamia* Berk.**

****Badhamia capsulifera* (Bull.) Berk.** [mc-1], (Рис. Б.24).

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, хр. Ускуларський, скельнодубовий ліс, 2.08.2001.

*****Badhamia spinispora* (Elliason & N. Lundq.) H.W. Keller & Schokn.** [mc-1]

На екскрементах кримського оленя (*Cervus elaphus* L.) – ЯЛ, на Нікітській яйлі, 13.06.2000.

Craterium Trentep.***Craterium leucocephalum* (Pers.) Ditmar [fc-13], (Рис. Б.58).**

На опалому листі *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 19.07.2001.

На опалому листі *Carpinus betulus* L., *Tilia cordata* Mill. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 21.07.2001; ЦЛ, окол. корд. Буковський, грабовий ліс, 10.07.2001.

На опалому листі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, поблизу від г. Чорна, буково-грабовий ліс, 21.10.2001; ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, буково-грабовий ліс, 6.10.2001; ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 28.09.2001.

На опалому листі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 4.10.2001.

На опалому листі *Quercus robur* L., *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Зелений Гай, вільховий ліс, 23.07.2001; БЛ, окол. корд. Олень, дубово-кленовий ліс, 26.07.2001; БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 29.06.2001; БЛ, окол. корд. Аммональний, дубово-кленовий ліс, 3.10.2001.

****Craterium minutum* (Leers) Fr. [fc-8], (Рис. Б.59).**

На опалому листі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, хр. Сінап-Даг, буковий ліс, 15.07.2001; ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 16.07.2001; підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, буковий ліс, 27.07.2001; ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 28.09.2001.

На опалому листі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

На опалому листі *Quercus robur* L. – БЛ, окол. корд. Зелений Гай, дубово-кленовий ліс, 23.07.2001; БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 30.07.2001.

Fuligo* Haller***Fuligo cinerea* (Schwein.) Morgan [mc-1]**

На опалому листі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, хр. Ускуларський, скельнодубовий ліс, 2.08.2001.

***Fuligo septica* (L.) F.H. Wigg.** [fc-13], (Рис. Б.52).

На корі *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, дубово-кленовий ліс, 26.07.2001.

На деревині *Carpinus betulus* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, грабовий ліс, 12.07.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 26.07.2001.

На мертвій деревині та корі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 13.06.2000, 10.07.2001, 12.07.2001; ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000; ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000, 28.09.2001.

На корі *Pinus pallasiana* D. Don. – ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 6.10.2001; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, кримськососновий ліс, 26.09.2000.

***Physarum* Pers.**

***Physarum bivalve* Pers.** [fc-1; mc-6], (Рис. Б.60).

На опалому листі *Acer campestre* L., *Quercus robur* L. – БЛ, окол. корд. Зелений Гай, дубово-кленовий ліс, 23.07.2001; БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 30.07.2001.

На опалому листі *Carpinus betulus* L. – БЛ, окол. корд. Камишли, грабовий ліс, 1.08.2001; БЛ, окол. корд. Аммональний, грабовий ліс, 3.10.2001.

На опалому листі *Fagus sylvatica* L., *Carpinus betulus* L., *Populus tremula* L. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буково-грабовий ліс, 21.09.2000.

На опалому листі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, скельнодубовий ліс, 21.07.2001; БЛ, окол. корд. Молочний, скельнодубовий ліс, 30.07.2001.

***Physarum cinereum* (Batsch) Pers.** [fc-8], (Рис. Б.61).

На деревині *Acer stevenii* Rojark. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000.

На опалому листі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, хр. Сінап-Даг, буковий ліс, 15.07.2001.

На моху *Anomodon viticulosus* (Hedw.) Hook. et Tayl – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 21.07.2001.

На моху *Homolothecium sericeum* та *Hypnum cupressiforme* Hedw. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 30.09.2001.

На моху *Porella platyphylla* (L.) Pfeiff. та *Pseudoleskulla nervosa* – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буковий ліс, 22.09.2000.

***Physarum citrinum* Schumach.** [fc-1], (Рис. Б.62).

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, біля р. Узень-Баш, недалеко від водоспаду Головкинського, буковий ліс, 23.09.2000.

***Physarum decipiens* M.A. Curtis** [mc-9]

На корі *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Олень, дубово-кленовий ліс, 15.06.2000; ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2000.

На корі *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2000; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001; БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 28.07.2001.

На корі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – ЦЛ, окол. Козьмо-Даміанського монастиря, скельнодубовий ліс, 25.09.2000.

На корі *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 21.09.2000.

На відмерлих стеблах *Sideritis taurica* Steph. ex Willd. – ЦЛ, Бабуган-яйла, 27.07.2001.

****Physarum flavicomum* Berk.** [fc-1], (Рис. Б.63).

На деревині *Pinus sylvestris* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, грабовий ліс, 30.09.2000.

****Physarum leucophaeum* Fr.** [fc-1; mc-2]

На деревині *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Березовий, грабовий ліс, 20.09.2000.

На корі *Taxus baccata* L. – БЛ, територія корд. Зуброва Галявина, 22.07.2001.

На екскрементах кабана (*Sus scrofa* L.) – БЛ, окол. корд. Аммональний, скельнодубовий ліс, 3.10.2001.

На опалому листі *Carpinus betulus* L. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 19.07.2001.

На опалому листі *Acer campestre* L., *Quercus robur* L. – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 29.07.2001.

****Physarum leucopus* Link** [fc-2; mc-2]

На опалому листі *Acer campestre* L., *Quercus robur* L. – БЛ, окол. корд. Зелений Гай, дубово-кленовий ліс, 23.07.2001; БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 30.07.2001.

На минулорічних горішках *Fagus sylvatica* L. – ЯЛ, витік р. Кача, буковий ліс, 13.06.2000.

На корі *Acer campestre* L. – ІЛ, окол. корд. Тар'єр, скельнодубовий ліс, 24.09.2001.

***Physarum nutans* Pers.** [fc-36; mc-1], (Рис. Б.64).

На деревині *Acer campestre* L. – БЛ, окол. корд. Олень, дубово-кленовий ліс, 16.07.2001.

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Узень-Баш, буковий ліс, 23.09.2000; ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 12.07.2001; ІЛ, окол. корд. Аспорт, буковий ліс, 24.09.2000; ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 21.09.2000.

На опалому листі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 11.07.2001.

На деревині *Fraxinus excelsior* L. – ІЛ, окол. корд. Березовий, грабовий ліс, 20.09.2000.

На деревині *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 3.10.2001, 4.10.2001.

На деревині *Quercus robur* L. – ІЛ, окол. корд. Чорна Річка, буковий ліс, 1.10.2000

На деревині невизначеного листяного дерева. – ІЛ, західні схили Чатир-Дагу, буково-грабовий ліс, 24.09.2000; ІЛ, окол. корд. Аспорт, вільховий ліс, 19.09.2000, 22.09.2000; там же, грабовий ліс, 27.09.2000; там же, буково-грабовий ліс, 30.09.2000; ІЛ, окол. корд. Березовий, скельнодубовий ліс, 20.09.2000; ІЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 16.07.2001; БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, грабовий ліс, 30.09.2001; там же, вільховий ліс, 22.07.2001; БЛ, окол. корд. Олень, грабовий ліс, 4.10.2001; БЛ, окол. корд. Зелений Гай, дубово-кленовий ліс, 23.07.2001; БЛ, хр. Церковний, грабовий ліс, 1.10.2001; ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, кримськососновий ліс, 6.10.2001, 7.10.2001.

На залишках кори та опалому листі – БЛ, окол. корд. Зелений Гай, вільховий ліс, 15.06.2000.

На сухих травинках – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 1.10.2001.

***Physarum oblatum* T. Macbr. [mc-1]**

На корі *Cornus mas* L. – БЛ, окол. корд. Камишли, поблизу від р. Марта, грабовий ліс, 1.08.2001.

***Physarum viride* (Bull.) Pers. [fc-4; mc-2]**

На деревині *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, окол. корд. Буковський, буковий ліс, 10.07.2001, 12.07.2001.

На деревині невизначеного листяного дерева. – ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 16.07.2001; БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001.

На глиці *Pinus sylvestris* L. – БЛ, хр. Ускуларський, сосновий ліс, 2.08.2001.

Родина Didymiaceae

Diderma* Pers.***Diderma globosum* Pers.** [fc-1]

На опалому листі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, хр. Сінап-Даг, буковий ліс, 15.07.2001.

****Diderma radiatum* (L.) Morgan** [fc-1]

На опалому листі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, хр. Сінап-Даг, буковий ліс, 15.07.2001.

***Diderma spumarioides* (Fr.) Fr.** [fc-1]

На опалому листі *Acer campestre* L., *Quercus robur* L. – БЛ, окол. корд. Аммональний, дубово-кленовий ліс, 25.07.2001.

****Diderma testaceum* (Schrad.) Pers.** [fc-1], (Рис. Б.66).

На опалому листі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 4.10.2001.

Didymium* Schrad.***Didymium anellus* Morgan** [fc-1], (Рис. Б.25).

На опалому листі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, буковий ліс, 27.07.2001.

****Didymium clavus* (Alb. & Schwein.) Rabenh.** [fc-2], (Рис. Б.26).

На опалому листі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 13.07.2001.

***Didymium melanospermum* (Pers.) T. Macbr.** [fc-1]

На опалому листі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, хр. Сінап-Даг, буковий ліс, 15.07.2001.

****Didymium squamulosum* (Alb. & Schwein.) Rostaf.** [fc-12], (Рис. Б.67).

На опалому листі *Acer campestre* L., *Quercus robur* L. – БЛ, окол. корд. Аммональний, дубово-кленовий ліс, 25.07.2001; БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 29.07.2001.

На опалому листі *Fagus sylvatica* L. – ЦЛ, підйом на г. Велика Чучель, буковий ліс, 13.07.2001; ЦЛ, хр. Сінап-Даг, буковий ліс,

15.07.2001; ЦЛ, підйом на Бабуган-яйлу від Чучельського перевалу, буковий ліс, 27.07.2001 (fc327).

На опалому листі *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl. – БЛ, хр. Церковний, місцевість „Таврські могили”, скельнодубовий ліс, 20.07.2001, 1.10.2001; БЛ, окол. корд. Олень, скельнодубовий ліс, 4.10.2001; ІЛ, окол. корд. Аспорт, скельнодубовий ліс, 25.09.2001.

На опалому листі та дрібних гілочках – Вільховий ліс, ІЛ, окол. корд. Аспорт, біля р. Альма, 19.09.2000.

*****Didymium trachysporum* G. Lister** [mc-6]

На моху *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt. та глиці *Pinus kochiana* Klotzsch. – ЯЛ, Нікітська яйла, Альтанка вітрів, 13.06.2000.

На відмерлих стеблах *Thymus sp.* та *Sideritis taurica* Steph. ex Willd. – ЦЛ, Бабуган-яйла, 30.07.2001.

На екскрементах зайця сірого (*Lepus europaeus* Pallas) та кримського оленя (*Cervus elaphus* L.) – ЯЛ, Нікітська яйла, 6.10.2001.

Mucilago Battarra

***Mucilago crustacea* F.H. Wigg.** [fc-4], (Рис. Б.65).

На корі невизначеного листяного дерева – ЯЛ, окол. корд. Грушева Галявина, буковий ліс, 6.10.2001.

На опалому листі *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – БЛ, окол. корд. Зуброва Галявина, вільховий ліс, 12.07.2001; ІЛ, окол. корд. Аспорт, біля р. Альма, вільховий ліс, 1.10.2000.

На опалому листі *Acer campestre* L., *Quercus robur* L. – БЛ, окол. корд. Молочний, дубово-кленовий ліс, 29.07.2001.

Додаток Б

Рисунки та фотографії деяких видів міксоміцетів Кримського природного заповідника

